

УДК 624.94.014.2

**(ЛСТК) ЮПКА ДЕВОРЛИ ЕНГИЛ ПЎЛАТ КОНСТРУКЦИЯ (ЮДЕПК) ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ
ЕВРОКОДГА МУВОФИҚ ХИСОБЛАШ**

Холмуродов Аслон Ибрагимович доцент, т.ф.н.

Маматов Шерзод Комилжон угли Техник фанлари магистри,

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети, Ўзбекистон, Самарқанд.

Аннотация:Мақолада қурилиш соҳасида жадал қулланиб келаётган юпка деворли енгил пўлат конструкцияларни(ЮДЕПК) Еврокод меёрлари бўйича ҳисоблашнинг таҳлили келтирилган. Мазкур конструкцияларни кескин ривожланиб келишига бир қатор авзалликлар сабаб булади.

Калит сўзлар: юпка деворли, профил, мустаҳкамлик ,бино ,пўлат ,деворча, рух, прокат, таянч, прогон, лойиҳа. бино, том, самарали, тажриба, брутто, гипотеза, таҳлил.

Аннотация: В статье приводится анализ Еврокода применительно к Легким стальным тонкостенным конструкция(ЛСТК). Упомянутые конструкции находят широкое применения в строительной отрасли благодаря ряду их преимуществ.

Ключевые слова: тонкостенный, профил, прочность, здание, стенки, цинк, прокат, опора, прогон, проект, эффективный, эксперимент, брутто, гипотеза, анализ.

Кириш: Юпка деворли профиллар ёрдамида барпо қилинадиган биноларнинг мустаҳкамлиги юқори бўлиб, сейсмик ҳудудлар учун энг мақбул ечим ҳисобланади. ЮДЕПК технологияси батавсил ўрганилиб, мукамал ишлаб чиқилган- ишончли, қисқа муддатда барпо қилинадиган конструктив шаклдор.

Юпка деворли пўлат профил ёки "ЛСТК профил" совуқ ҳолда букланган(қолибланган) пўлат профилларга нисбатан қўлланилади. Улар очик кесимли бўлиб, максимал деворча қалинлиги 4 мм гача булиши мумкин. 0,7 мм дан 2,0 мм гача қалинликдаги профиллар одатда синчли-панелли қурилишда қўлланилади, 1,4 мм дан 4 мм гача бўлган профиллар эса ишлаб чиқариш бинолари, павильон типдаги бинолар, девор ва том прогонлари учун қўлланилади. Профиллар буклаш ёки прокатлаш йўли билан рух копламали пўлат варақлардан тайёрланади. Улар рулонли пўлат варақдан кесилиб, ГОСТ 14918-80, ёки EN 10326, EN 10346 стандартларига мувофиқ бўлади.

Асосий қисм. Еврокодлар - бу Европанинг стандартлаштириш қўмитаси (CEN) томонидан 1990-йиллар бошидан бошлаб ишлаб чиқилган бўлиб, металл, ёғоч, темирбетон ҳамда таянч конструкцияларини лойиҳалаш бўйича стандартлар мажмуаси ҳисобланади.

EN 1993-1-3[5] юпка деворли пўлат профиллар учун махсус яратилган бўлиб, ушбу турдаги конструкциялар учун характерли бўлган барча асосий лойиҳалаш хусусиятларини қамраб олади.

ЮДЕПК синчларида энг кенг тарқалган кесим тури, С-шаклидаги профил бўлиб, тоқчалари букилган бўлади. Тоқчаларнинг букилиши, қўшимча бикирлик бериб, профилнинг маҳаллий устиворликни оширади. Кам қаватли уй-жой қурилишида, профилнинг баландлиги 65 мм дан 200 мм гача, қаватлараро тусинлар учун эса 150 мм дан 300 мм орликда бўлади. Прогонлар одатда Z, С ёки Σ-шаклидаги профиллардан тайёрланиб, баландлиги 150 мм дан 400 мм гача бўлиши мумкин.

EN 1993-1-3[5] икки альтернатив лойиҳалаш вариантларини назарда тутди:

- Ҳисоб-китоб (аналитик) усули ёрдамида лойиҳалаш;

- Синов асосида лойиҳалаш.

Биринчи вариантда муҳандис-лойиҳачи EN 1993-1-3[5] да келтирилган аналитик усулларга амал қилган ҳолда юпка деворли пўлат профилнинг юк кўтариш қобилятини (сиқиш, эгилиш ва ҳ.к.) аниқлайди. Мазкур усул анчагина мураккаб бўлиб, профилнинг барча юпка деворли элементларининг маҳаллий устиворликни йўқолишини ҳисобга олишни талаб қилади. Бу самарали кесим юзини, профил тоқчаларининг ва деворларининг самарали, яъни устуворлигини йўқотмаган қисмларининг ўлчамларидан фойдаланиш орқали амалга оширилади. Бироқ, мазкур усул мураккаблигига қарамай, оддий профиллар, масалан, тоқчалари букилган С-шакли профиллар учун қўлланиладиган қўл ҳисоб-китобларини истисно қилмайди. Ҳисоблаш ёндашувининг бир хусусияти шундаки, ундаги айрим юк кўтарувчанлик заҳиралари, дастлабки тахминлар ва соддалаштиришлар натижасида келиб чиқади. Шу сабабли, ҳисоблаш ёндашуви камдан-кам ҳолларда панеллар ва девор прогонлари ишлаб чиқарувчилари томонидан қўлланилади, чунки мазкур усул ёрдамида лойиҳаланган конструкцияларга кўпроқ материал сарф бўлади, ва бу ўз навбатида маҳсулотнинг рақобатбардошлигини пасайтиради. Бундан ташқари, EN 1993-1-3[5] кенг сортаментдаги профилларни ўз ичига олсада, бу ҳужжат айрим мураккаб кесимлар учун тўлиқ мос эмас, хусусан, кўплаб бикирлик элементларига эга бўлган профиллар ва деворчалари гофрланган элементлар шулар жумласидан. Бироқ, аналитик усулнинг чекланганига қарамай, ЮДЕПК лойиҳалашда асосий ҳисобланади. Юқорида баён қилинган айрим чекловлар, ҳисоблаш модели ва бутун элементнинг ҳисобий схемасини такомиллаштириш орқали бартараф этилиши мумкин. Айрим ҳолларда ЮДЕПК компьютерли моделлаштириб ҳисоблаш баҳолашнинг энг тўғри натижасини беради, бу эса реалликка яқин. Экспериментал тадқиқотларни

ўтказиш, тажриба тўплаш, лойиҳачиларга экспериментал натижаларга яқин бўлган такомиллаштирилган методологик ёндашувни таклиф қилиш имконини беради.

Синов асосида лойиҳалаш усули, асосий чекловларини четлаб ўтиш ва амалда ҳар қандай шаклдаги профилнинг юк кўтарувчанлик қобилиятини аниқ қийматини аниқлаш имконини беради. Бироқ, синов ёндашувнинг афзалликлари ҳар доим синовларни ўтказиш харажатлари билан таққосланиши зарур. Бундан ташқари, EN 1993-1-3[5] синовларнинг дастлабки маълумотлардан фойдаланиш ҳамда яроқли ҳисоблаш параметрларига айлантириш учун статик ҳисоб-китоблар ўтказилишини талаб қилинади. Синовлардан фойдаланиш ҳолатларида, ҳисоб-китоб маълумотлари одатда жадвал шаклида расмийлаштирилади. Бу жадваллар ишлаб чиқарувчи томонидан нашр этилади ва муҳандислар томонидан белгиланган равоқ ва юк бўйича энг мос профилни танлашда қўлланилади. Синаш усули ёрдамида лойиҳалашни икки тоифага ажратиш мумкин: -бевосита синашлар усулидан фойдаланиб лойиҳалаш; -синовлардан олинган маълумотлардан фойдаланиб ҳисобий модель тузиш натижасида лойиҳалаш.

Биринчи ҳолатда, зарурий миқдорда намуналар синалиб, статистик таҳлиллар натижасида ҳар-бир профилнинг ўлчами бўйича юк кўтариш қобилиятларининг характеристик қийматлари аниқланади. Статистик таҳлил қилиш коидалари EN 1993-1-3[5] да келтирилган.

Иккинчи ҳолатда, синовлар фақатгина чекланган сондаги намуналарда ўтказилади. Синов натижалари назарий эквивалентлар билан таққослаш орқали стандартлаштирилади ва маълумотларнинг аниқ моделини яратиш учун фойдаланилади. Бу моделнинг мақсади бутун сортаментнинг хусусиятларини аниқ башорат (прогноз) қилиш. Бу усул профилларнинг барча ўлчам турларини синовдан ўтказиш заруриятини олдини олишга ёрдам беради ва кейинчалик янги ўлчамли профиллар учун қўшимча синовлар ўтказиш заруриятини йўқотади. Симметрик ёки носимметрик очик кесимли тўсин ва прогонларни статик юкларга синаш пайтида, таянчдаги ҳамда равоқдаги боғланишларга алоҳида эътибор берилиши зарур. Таянчдаги кузғалмас шарнир- бу фақат таянччи вертикал ва горизонтал силжишини чеклаб, таянч кесимни эгилиш текислигида буралиш имкониятини чекламаслик ҳисобланади.

Юпка деворли профилларни синаш натижасида ўрганишнинг асосий авзалликларидан бири шундаки, таянчлардаги бириктириш шартлари реал шароитларга яқин қилиб моделлаштириш имкони борлиги. Шу билан бирга, тўсинларни эгилиш текислигига перпендикуляр йўналишда боғланишларини моделлаштиришда, мазкур боғланишларнинг таянчларини силжишга мойиллигини ҳамда

уларни эластик эгилиш ва силжиш деформацияларини этиборга олиш лозим.

Маҳсулотлар ва материаллар EN 1093-1-1[4] ва EN 1090-5 талабларига мос бўлиши керак.

EN 1993-1-3[5] қўлланилишига асосий чекловлар, қалинлик «диапазонлари» ва геометрик ўлчамларининг чегаравий нисбатларини ўз ичига олади, улар 1.1 жадвалда келтирилганган.

1.1 жадвал. Юпка деворли профиллардаги геометрик параметрларнинг максимал нисбатлари

	$b/t \leq 50$	
	$b/t \leq 60$ $c/t \leq 50$	
	$b/t \leq 90$ $c/t \leq 60$ $d/t \leq 50$	
	$b/t \leq 500$	
	$45^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$ $h/t \leq 500 \sin \varphi$	

Элементнинг устиворлигини олдиндан йўқотишини олдини олиш учун, EN 1993-1-3[5], геометрик параметрларининг чекловчи қийматларини белгилайди:

- якка ёки икки бикирлик элементига эга бўлган профил учун, бикирлик элементи c нинг , токча эни b га нисбати $0.2 \leq c/b \leq 0.6$ оралиғида бўлиши керак;
- икки марта букилган профил учун, токча b га паралел булган иккинчи букилиш узунлиги d $0.1 \leq d/b \leq 0.3$ оралиғида бўлиши керак.

Юпка деворли профилларни эгилишга, сиқилишга ва бошқа тур кучланганлик ҳолатини, турли хил юклар таъсир қилганда, дастлаб кесимнинг геометрик характеристикасини аниқлаш зарур. **Юпка деворли профиллар билан таниш бўлмаганлар учун, кесим геометрик характеристикаларини аниқлаш назарий кўринишда оддий бўлиши мумкин, аммо амалга ошириш жараёни ҳақиқатан ҳам мураккаб бўлиб, юпка деворли энгил пулат элементларни лойиҳалаш асоси ҳисобланади.**

Юпка деворли пўлат профиллар учун куйидаги кесим характеристикалари ажратилади:

- Брутто кесим характеристикаси;
 - Самарали, редуцион кесим характеристикаси .
- «Самарали» ёки «редуцив» термини шартли кесим бўлиб, бу кесимнинг устуворлигини йўқотган қисмини ажратгандан кейинчалик қолдирилган кесим юзаси ҳисобланади . Профилнинг шакли йўқотилишини ҳисобга олиш учун ҳам самарали кесим қисқартирилган бўлиши мумкин. Одатда,

юпка деворли пулат профилларининг фақат чўзилувчи қисимлари учун самарали кесим характеристикалари аниқланмайди.

Брутто кесим характеристикалари маҳаллий устуворликнинг йўқотилишини ҳисобга олмаган ҳолда кесимнинг геометрик параметрларига мос келади. Брутто кесим характеристикаларини ҳисоблаш жараёни энг кенг тарқалган профил шакллари учун нисбатан оддий, чунки бу асосан элементар юзалар, статик ва инерция моментларини (токчалар, деворлар, бикрилик элементлари ва ҳ.к.) йиғишни ўз ичига олади, шунингдек, кесимнинг асосий марказий ўқларининг жойлашувини ва барча кесимларнинг инерция моментларини ҳисоблашни ўз ичига олади. Брутто кесимнинг бошқа керакли характеристикаларини ҳисоблаш учун ҳам шунга ўхшаш усуллар қўлланилиши мумкин. Бироқ, юпка деворли пўлат профиллар билан ишлаганда эътибор берилиши керак бўлган учта муҳим масала бор:

- Пўлат варақнинг калинлиги;
- Ўрта чизик назариясини қўллаш;
- Эгрилик радиусларининг таъсири.

Брутто кесимнинг геометрик характеристикаларини ҳисоблашда ҳамда самарали кесим аниқланишида эгилиш марказини аниқлаш алоҳида муаммо ҳисобланади (айрим пайтда кесим силжиш маркази термини ҳам қўлланилади).

Ҳисоблашларда одатда икки маълум гипотеза қўлланилади: кесим контурининг деформацияланмаслиги ва текис кесимлар гипотезаси[1].

Текис кесимлар гипотезаси барча оддий, ананавий пўлат конструкцияларда қўлланилади, улар қурилиш конструкцияларини лойихалашда ишлатилади. Юпка деворли пўлат профилларда ясси кесимлар гипотезаси, бўйлама деформациялари ва кесим шаклининг чекланган ўзгариши шартида ҳисоблашлар учун қабул қилинади. Буралиш таъсир этганда ясси кесим гипотезаси бузилади. Буралиш кесим шаклини деформацияланишига олиб келади.

Хулоса. 1. Юпка деворли рух копламаси қопланган профиллардан тайёрланган контрукциялар замонавий қурилиш материали бўлиб, сейсмик ҳудудлар учун мақбул ва ҳар томонлама самарали ҳисобланади.

2. ЮДЕПК ҳисоблаш ва лойихалаш буйича миллий меёрлар бўлмаганлиги туфайли, ҳудудий шароитларни (зилзилабардошлик, иқлим шароити ва ҳ.к.з.) эътиборга олган ҳолда Еврокод стандартлари асосида миллий меёрлар ишлаб чиқарилиши зарур.

Адабиётлар:

1. В.А. Рыбаков Основы строительной механики легких стальных тонкостенных конструкций. Санкт-Петербург, 2010 г.

2. Расчет элементов из стальных холодноформованных профилей в соответствии с Еврокодом 3. УЦСС-Украинский центр стального строительства. 2015, Киев

3. Айрумян Э.Л., Галстян В.Г. “Исследование действительной работы тонкостенных холодногнутых прогонов из оценкованной стали” //”Промышленное и гражданское строительство” №6, 2002 г.

4. EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

5. EN 1993-1-3 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

6. EN 1993-1-5 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

